

ZAMONAVIY TA'LIM JARAYONIDA DIZAYN LOYIHALASHNI O'QITISH MASALALARI

Xudayeva Dilafruz Gayratdjanovna

Kamoliddin Bexzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti.

Libos dizayn kafedrasi o'qituvchisi

daryabukina1705@mail.ru

Tel: +998 90 928 78 08

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15478227>

Annotatsiya. Mazkur maqolada zamonaviy ta'lim tizimida dizayn loyihalash fanining ahamiyati, uning bo'lajak dizaynerlar faoliyatida tutgan o'rni, o'qitish tizimidagi murakkab jarayon, amaliyotga tadbiiq etishdagi muammoli holatlar tahlil qilib berilgan.

Kalit so'zlar: dizayner, libos, kostyum, obraz, texnologiya, grafika, rang, kompozitsiya.

Аннотация

В данной статье анализируется значение науки о дизайне в современной системе образования, ее роль в работе будущих дизайнеров, сложный процесс в системе образования и проблемные ситуации при его реализации.

Ключевые слова: дизайнер, платье, костюм, образ, технология, графика, цвет, композиция.

Abstract

This article analyzes the importance of the science of design in the modern education system, its role in the work of future designers, the complex process in the education system, and problematic situations in its implementation.

Keywords: designer, dress, costume, image, technology, graphics, color, composition.

Ta'lim jarayonida zamonaviy texnologiyalardan unumli foydalanish bugungi kunda dolzarb muammolardan biriga aylanib ulgurdi. Ayniqsa libos dizayni sohasida bu amaliyotni qo'llash samarali natija beradi. Sababi kompyuter texnologiyalari yordamida eskizlar yaratish ijodkorning vaqtini tejaydi. Lekin bu ijoddagi erkinlikni buzilishiga olib kelishi ham mumkin. Chunki ijodkor o'zi xoxlagan chizmalarni yoki ranglarni kompyuter yordamida aks ettirishi qiyin kechadi. Libosni andazalarini yaratish uchun esa kompyuter grafikasida ishlash ayni muddaodir. Shu o'rinda savol tug'iladi. Ijodkor qog'oz va qalamda ijod qilishi kerakmi yoki kompyuterda?

Ma'lumki dizayn sohasi erkin ijodni talab qiladi. Dizayner tomonidan yaratilgan libos chiroyli, qulay va o'ziga xos yangilikka ega bo'lishi kerak. Kostyumning rangi, aksesuarlari unga hamohang tushishi unga bo'lgan talabni oshiradi. Shundan kelib chiqqan holda ijodkor qog'oz va qalamda o'y hayollarini tasvirga tushirib olishi zarur. Keyin esa uni kompyuterda yechimlarini shlab chiqish ishni oson kechishiga sabab bo'ladi.

Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalardan chizish qobiliyatini rivojlantirish, ko'nikmalarini mustahkamlash hamda kompyuter savodxonligini ham mustahkamlab borishni talab etadi. Bu jarayonda dizayn loyihalash fanining o'rni muxim hisoblanadi.

Dizayn loyihalash faoliyati - loyihalashtirilgan ob'ektning barcha itimoiy zaruriy xususiyatlarining yaxlit tuzilishi va kombinatsiyasidan tashkil topadi. Dizaynning asosiy ishchi kategoriyalari quyidagilardan iborat:

Obraz - dizaynerning ijodiy yondoshuvi asosida loyihalangan badiiy obrazli model;

Funksiya - buyum bajarishi lozim bo'lgan vazifa;

Morfologiya - maxsulot shaklining funksiyasi, tayyorlash materiali va usuliga mos ravishda tashkil etilgan hamda dizaynerning g'oyasini mujassamtirilgan tuzilishi;

Texnologik shakl - ishlab chiqarish texnologiyasiga mos texnik hususiyatlari;

Estetik qiymat - obe'ktning sub'ektning estetik idealiga mos kelishi[1.b. 14].

O'zbekistonda oliy ta'lim tizimida libos dizayni fakultetlarida dizayn loyihalash fanining o'tilishi ayni muddaodir. Dizayner o'z ijod mahsulini yaratayotganda uning foydali xususiyatlarini va amaliy ifodasini hisobga olishi zarur. O'zbekistonda dizayn metodologiyasi asoslari bo'yicha olib borilayotgan ilmiy tadqiqotlar, nashr etilayotgan ilmiy maqolalar sanoqli bo'lib, ularda soha metodologiyasining uning amaliyoti rivojidadagi ustuvorligi masalalari mutaxassislar e'tiboridan chetda qolmoqda.

Umarova Zuxra Sa'dullaevnaning "Libos dizayn ta'limi: talabalarda kasb malakalarini shakllantirishning aktual muammolari" nomli maqolasida[1.b.12] O'zbekiston Oliy ta'lim tizimlarida "Libos dizayni" yo'nalishi bo'yicha talabalarning kasbiy malakalarini shakllantirishda ta'lim tarkibidagi ijodiy, texnik va nazariy fanlarning o'rni va samarasi haqida so'z yuritilgan. Shu maqsadda Milliy rassomlik va dizayn instituti hamda "Kimyo" xalqaro universitetidagi soha ta'limlarida ijodiy, texnik va nazariy fanlarning fan dasturlari darajasiga doir solishtirma tahlili berilgan.

Bundan kelib chiqadiki, o'zbek moda industriyasining istiqboldagi rivojlanish faktorlari birinchi galda mazkur soha bo'yicha sifatli bilimga ega bo'lgan malakali kadrlar yetishtirish mexanizmlarini qayta ko'rib chiqish va bu borada moda industriyasi rivojlangan davlatlar ta'lim tizimidagi yangiliklarni amalga joriy etish jarayonlariga to'g'ridan to'g'ri bog'liq.

Ushbu yo'nalishlar doirasida ta'lim tizimlarini tashkil etish jarayonlarida asosiy e'tiborni qayd etib o'tilganidek, nazariy, texnik, ijodiy (amaliy) yo'nalishdagi fanlarning nisbatlarini dizayn-loyihalash amaliyoti talablaridan kelib chiqqan holda tizimli shakllantirish hamda ta'lim tizimini to'g'ridan to'g'ri amaliyotga bog'langan holda olib borish vazifalariga qaratish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Shuningdek dizayner o'z yaratayotgan libosining har bir elementi tarixini bilishi yaratilgan kostyumning mazmun jihatidan boyitilishiga asos bo'ladi. Bunda talaba turli xil tarixiy kitoblar va voqealarni o'rganib chiqishi ularni bugungi kun nafasi bilan uyg'unlashtira olishi zarur. Tarix va kelajakni o'zida birlashtirib zamonaviy shaxs obrazini yaratish bugungi kun dizaynerlariga qo'yiladigan asosiy talablardan biridir. Shu sababli erkin iqtisodiy jamiyatda har tomonlamam malakali dizayner kadrlarni yetishtirish zamonaviy ta'limning dolzarb masalalaridan biri hisoblandi.

Dizayn loyihalash fanlari doirasidagi kasb malakalarini ta'lim dasturlarida belgilangan auditoriya soatlari mobaynidagina o'zlashtirishning imkon yo'q. Bu jarayonda talabalar tomonidan mustaqil ta'lim mashg'ulotlari davomida olib boriladigan texnik-ijodiy faoliyatlar malakali mutaxassislar shakllanishida dolzarb ahamiyatga ega.

"Dizayn-loyihalash" fani dizayn yo'nalishidagi mutaxassislik fanlaridan asosiysi bo'lib, zamonaviy kiyimni loyihalash va badiiy bezash, ijodiy-badiiy loyihalashda ijodiy uslublardan foydalanishni, tassavuran-fikran bog'lanish (assotsiatsiyalash) va ijodiy fikrlash asoslarini qo'llashni o'rgatuvchi fan sifatida dolzarbdir[2.b. 16]. Rassom-dizaynerning o'ziga xos ijodiy faoliyatidagi kasbiy mahorat sirlari hamda dizayn sohasidagi zamonaviy talablardan kelib chiqib nazariy bilimlarni amaliyotga tadbiiq etish, ijodiy loyihani ro'yobga chiqarish kabilarni

o'rgatgani uchun mazkur fan oliy kasbiy ta'limda muhim o'rin egallaydi.

Bu fan Iste'molchilarning kiyimga bo'lgan talablarini qondirish yo'lidagi dizaynerlar oldidagi masalalarni yechish; kiyim loyihalashtirishning progressiv usullarini o'rganish, hamda kiyimni loyihalash jarayonini tashkil etish va yo'lga qo'yishni mukammallashtirish yo'nalishlarini o'rganish; turli vazifalarga mo'ljallangan va har xil kiyim turlarining loyihalarini yaratish, badiiy bezash sohasidagi ilmiy yo'nalishlarni o'rganish va ularning tahlil qilish kabi vazifalarni bajaradi[3. b. 48].

Dars jarayonida bir qancha amaliy mashg'ulotlar ham o'tkaziladi. Kiyimlarni loyihalashda gavdadan o'lchov olish qoidalari va o'lchovlar asosida buyum asos chizmasini chizish, so'ng chizmadan andaza chiqarib tayyorlash qoidalarini o'rgatiladi. Kiyimni loyihalash bilan turli muassasalar shug'ullanishi, ular— modalar uyi, tikuvchilik korxonalarining tajriba sexlari, maxsus loyihalash idoralari, ilmiy-tekshirish institutlari va laboratoriyalar ekanligi ta'kidlanadi.

Kiyimni loyihalashda gavdadan aniq olingan o'lchovlar ishlatiladi. Buning uchun santimetrli lenta olib, kiyim tikmoqchi bo'lgan kishi gavdasini o'lchash kerak. Bu ishni bajarayotganda odam tovonlarini juftlab, ikkala oyog'ida, gavdani tabiiy holatda bo'sh qo'yib, qo'llarini tushirib tinch turish kerak. O'lchovlar aniq o'lchansagina gavdaga moslab kiyim tikilishi mumkin, aks holda kiyim gavdaga yopishib turmaydi va ko'plab nuqsonlar kelib chiqish mumkin[4. b. 46]

Nazariy va amaliy jarayonlar uyg'unligi ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi. Tajribali pedagoglar tomonidan turli metodlar yordamida libos loyihalashning bosqichlarini talabalar bilan amalda qo'llash lozim. O'quv dasturi davomida har bir talaba dizayn loyihalash malakasiga ega bo'lishi talab etiladi.

Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn institutining dizayn fakultetining libos dizayni kafedrasida talabalar uchun ushbu fan o'quv dasturlari ishlab chiqilgan. Ushbu fan soatlari tajribali mutaxassislar Yunusxadjayeva Saule Abdutalipovna, Umarova Gulzoda Ernazarovna, Umarova Zuxra hamda Xudayeva Dilafuz Gayratdjanovnalardan tomonidan amaliy va nazariy jihatdan uyg'un holatda o'qitiladi. Talabalar bilan darsdan tashqari maxsus amaliy mashg'ulotlar ham tashkil qilingan.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Z. S. Umarova "Libos dizayn ta'limi: talabalarda kasb malakalarini shakllantirishning aktual muammolari" // Ta'lim va innovatsion tadqiqotlar 2024 йил № 2.
2. З. Умарова, М.Иргашева. Ўзбекистонда дизайн таълими: шаклланиш ва ривожланиш босқичлари. "Dizayn - sanat va fan tutashuvidagi faoliyat sifatida" mavzusidagi Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to'plami. 2023 y. 131-b.
3. G.K.Hasanbayeva. "Kiyim modelini ishlash va loyihalashni tayyorlash". Toshkent. O'qituvchi. 1990-yil.
4. Ramazonova M.K., Tashpulatov S.Sh. "Kiyimni modellashtirish va badiiy bezash". Toshkent, 2010.
5. Зырина М. А. Современные аспекты проектной деятельности дизайнера Текст. // Мода и дизайн: исторический опыт новые технологии/ пер. С. Н. Зенкина. М.: Издательство им. Сабашниковых, 2004. 512 е.5